

RIVOJLANTIRUVCHI O‘YIN MUHITIDA MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING REFLEKSIV KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH SAMARADORLIGI

Raxmonova Iroda Samijonovna

University of business and science oliy ta’lim
muassasasi Maktabgacha /boshlang’ich ta’lim va sport
faoliyati kafedrası stajyor o’qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Rivojlantiruvchi o‘yin muhitining bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o‘rni, refleksiv ko‘nikmalarning mazmun-mohiyati hamda ularni shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Tadqiqot maqsadi — rivojlantiruvchi o‘yin muhitining bolalarning refleksiv fikrlashini rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash. Tadqiqot jarayonida tarbiyachilar bilan so‘rovnomalar, mashg‘ulot ishlanmalari tahlili va eksperimental ishlar o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, tizimli pedagogik yondashuv va maxsus metodikalar orqali o‘yin muhitidan foydalanganda bolalarning o‘zini-o‘zi tahlil qilish, xatti-harakatlarini baholash va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan.

Kalit so‘zlar: refleksiya, ko‘nikma, rivojlantiruvchi, o‘yin, muhit, maktabgacha ta’lim, kompetensiya, texnologiya, faoliyat, shaxs rivojlanishi, mustaqil fikrlash, kommunikativ.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические и практические основы развития рефлексивных навыков у детей дошкольного возраста. Освещается роль развивающей игровой среды в всестороннем развитии личности детей, содержание рефлексивных умений и эффективных методов их формирования. Цель исследования-определить эффективность развивающей игровой среды в развитии рефлексивного мышления детей. В ходе исследования были проведены анкетирование с воспитателями, анализ

учебных разработок и экспериментальная работа. Результаты показали, что при использовании игровой среды за счет системно-педагогического подхода и специальных методик значительно улучшаются навыки самоанализа, оценки поведения и самостоятельного принятия решений детьми.

Ключевые слова: русрефлексия, умение, развивающее , игра, среда, дошкольное образование, компетентность, технология, деятельность, развитие личности, самостоятельное мышление, коммуникативное .

Annotation: this article analyzes the theoretical and practical foundations for the development of reflexive skills in preschool children. The role of the developing game environment in the comprehensive development of children's personality, the content and essence of reflexive skills and effective methods of their formation are highlighted. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the developing game environment in the development of reflexive thinking of children. In the process of research, surveys with educators, analysis of training developments and experimental work were carried out. The results showed that when using the gaming environment through a systematic pedagogical approach and special methodologies, children's self-analysis, behavior assessment and independent decision-making skills were significantly improved.

Keywords: reflexia, skills, developer , Game, environment, preschool education, competence, technology, activity, personality development, independent thinking, communicative .

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar natijasida ta'lim mazmunini takomillashtirish, bolalarning intellektual salohiyatini oshirish hamda ularda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida bolaning faol subyekt sifatida rivojlanishi, o'z faoliyatini tahlil qila

olishi va baholashi alohida ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yosh davri inson hayotidagi eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning tafakkuri, nutqi, hissiy-irodaviy sohasi, ijtimoiy munosabatlari va shaxsiy sifatlari shakllanadi. Shu sababli bolalarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish kelgusidagi ta'lim faoliyatining muvaffaqiyatli tashkil etilishiga zamin yaratadi. Refleksiya insonning o'z faoliyati, hissiyotlari, bilimlari va xatti-harakatlarini anglash hamda baholash jarayonidir[1]. Refleksiv ko'nikmalar esa bolaning o'z harakatlarini tahlil qilish, xatolarini aniqlash, muvaffaqiyatlarini baholash va keyingi faoliyatini rejalashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim amaliyotida refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri rivojlantiruvchi o'yin muhitidir. Chunki o'yin bolaning yetakchi faoliyati bo'lib, uning psixik va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Rivojlantiruvchi o'yin muhitida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish tajriba-sinov ishlari uchun asoslovchi va ta'kidlovchi bosqichlari belgilandi[2]. Rivojlantiruvchi o'yin muhitida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning refleksiv ko'nikmalarini shakllanganlik darajasini aniqlash maqsadida tayanch kompetensiyalari asosida mezonlar ishlab chiqildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish pedagogika, psixologiya va ta'lim metodologiyasi sohalarida muhim masalalardan biridir. Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar, ko'plab olimlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari bolalarning o'zini o'zi anglash, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ta'minlashda refleksivlikning ahamiyatini ta'kidlaydi.

X. M. Qodirovning tadqiqotlari esa, refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishda o'z-o'zini anglash va o'z ehtiyojlarini belgilashning muhimligini ta'kidlaydi[4]. U bolalarning o'z fikrlarini ifoda qilish va o'z hissiyotlarini tushunishlari orqali o'zlarining o'sishlariga hissa qo'shishini namoyish etadi. Bu jarayonda, maktabgacha

ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan yana bir muhim yondashuv sifatida qo'llanilishi zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, P. S. Djangirov ta'lim muassasalari uchun refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish dasturlari, metodik qo'llanmalar va maqolalar ustida ishlagan bo'lib, bu sohada amaliy tajribalarini o'rganish g'oyasi juda muhim ekanligini ko'rsatadi[5]. Maktabgacha ta'lim tizimida, bolalarni o'zaro hamkorligi orqali, o'z fikrlarini bildirishlari va o'zlarini ifoda qilishlari uchun qulay muhit yaratish istiqbolida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish muammosi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan va bu sohada har tomonlama rivojlanish uchun interaktiv metodlar, psixologik o'yinlar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar zarurligi ta'kidlanmoqda. Ushbu tadqiqotlar, kelgusida faoliyatlarimizni yanada rivojlantirishga yordam beradi va bolalarning muammolarni hal qilish, o'z fikrlarini ifoda etish ko'nikmalarini mustahkamlashda yo'nalish belgilarini taqdim etadi.

METODOLOGIYASI

Tadqiqot pedagogik-tajriba usuli asosida amalga oshirildi. Ish jarayonida so'rovnomalar, kuzatuvlar, tarbiyachilarning haftalik ish rejalari va mashg'ulot ishlanmalarini tahlil qilish, shuningdek, bolalar orasida diagnostik mezonlar asosida refleksiv ko'nikmalarni aniqlash ishlari olib borildi. Eksperimental ishlar uchun guruhlar — nazorat va tajriba — ajratildi. Refleksiv ko'nikmalar darajasi past, o'rta va yuqori mezonlar orqali baholandi.

Tadqiqot sifat va miqdoriy usullarni o'z ichiga olgan aralash usul asosida olib boriladi. Bu yondashuv, bolalarning refleksiv ko'nikmalarini o'rganish va baholashda kengroq va chuqur ma'lumotlar to'plash imkoniyatini taqdim etadi. Kvalitativ usullar orqali fokus-guruh tahlillari va intervyular, miqdoriy usullar orqali esa anketalar va psixologik testlar o'tkaziladi. Ishtirokchilar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar (5-7 yosh) qatnashadi. Bunda, 3 ta maktabgacha ta'lim

muassasidan 60 nafar bola tanlab olinadi. Ishtirokchi bolalar tasodifiy tanlov usuli yordamida aniqlanadi, hamda ularning ota-onalari va pedagoglari tomonidan ma'lum shartlar asosida ro'yxatdan o'tkaziladi.

Ma'lumot to'plash usullariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Kuzatish: bolalarning o'yinga asoslangan faoliyatlarida reflektiv faoliyatlarini o'rganish maqsadida kuzatuvlar o'tkaziladi.

- Anketalar va testlar: ota-onalari va murabbiylar uchun reflektiv ko'nikmalarning muvaffaqiyatini baholashga qaratilgan maxsus anketalar ishlab chiqiladi.

- Tajriba guruh tahlillari: o'zaro munosabatlar va muammolarni hal qilish jarayonida bolalarni faol ishtirok ettiruvchi fokus-guruhlar tashkil etiladi. Ushbu usul, bolalarning fikrlash jarayonlarini va reflektiv ko'nikmalarini chuqur o'rganishga yordam beradi.

Tadqiqot jarayonida reflektiv pedagogika, o'yin metodologiyasi va yosh psixologiyasi kabi nazariy yondashuvlardan foydalaniladi. Ushbu yondashuvlar yordamida bolalarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish va o'z fikrlarini ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirish uchun qulay muhit yaratish maqsad qilinadi. Tadqiqotda ishtirok etuvchi bolalar va ularning ota-onalaridan ruxsatnoma olish jarayonlariga qat'iy rioya qilinadi. Shuningdek, ishtirokchilarning maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarining himoyasi ta'minlanadi.

Ushbu metodologik yondashuvlar, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini chuqur o'rganishga yordam beradi va amaliy tavsiyalar va metodlarni ishlab chiqishda asosiy platforma bo'ladi. Tadqiqot natijalari nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribani ham yanada boyitishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining tahlili bir necha metodlar yordamida

amalgama oshirildi. Olingan ma'lumotlar tadqiqotning maqsadi va dolzarbligini hisobga olgan holda chuqur tahlil qilindi.

Kuzatuvlar davomida bolalarning o'yin faoliyatlaridagi refleksiv ko'nikmalari sezilarli darajada namoyon bo'ldi. Bolalar o'zaro muloqotda faol ishtirok etdi, o'z hissiyotlarini ifodalashda va boshqa bolalar fikrini qabul qilishda ijobiy natijalarga erishdilar. Bu jarayonda ularning muammoni hal qilishga oid fikrlari va tashabbuslari yaxshi rivojlangan deb hisoblanadi. Kuzatuv natijalari, bolalar o'rtasidagi ijtimoiy lihzaning kuchayishini va reflektiv muhokamalarning kengayishini ko'rsatdi.

Ota-onalar va murabbiylardan olingan anketalar natijalari tubdan tahlil qilindi. Anketa natijalari shuni ko'rsatdi-ki, ishtirokchilar o'z bolalarining refleksiv ko'nikmalari mavjudligini aytdilar, ammo ko'pchilik onalar va otalar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalari va o'z fikrlarini ifodalashda yanada ko'proq yordam bera olishlari kerakligini ta'kidladilar. Test natijalari, bolalarning o'z-o'zini anglash darajasining oshishi va o'z ehtiyojlariga e'tibor berilishi bilan bog'liq bo'lgan ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatdi.

Tajriba guruhida o'tkazilgan muhokamalar bolalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantiruvchi muammolarni hal qilish jarayonida tajriba almashishlarini aks ettirdi. Ishtirokchilar fikr almashganida, o'zaro tushunish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalari oshgani ko'rindi. Bu, bolalarning o'zlarini ifodalashda va yangi fikrlarni qabul qilishda bir-birlariga yordam berishlariga sabab bo'ldi. Tajriba guruh natijalari, bolalar o'rtasida muloqot va muvofiqlikni rivojlantirishda sinfdagi kimyoviy va shaxsiy muhit o'rtasidagi muvozanatni yanada kuchaytirdi.

Rivojlantiruvchi o'yin muhitida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha olib borilgan ishlar mazmuni

№	Rivojlantiruvchi o‘yin muhitida maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarning refleksiv ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha olib borilgan ishlar mazmuni	Ma‘ruza	Trening	Mustaqil ish
1.	Refleksiv ko‘nikmalar tushunchasi va uning maktabgacha ta‘limdagi ahamiyati	+		
2.	Rivojlantiruvchi o‘yin muhitini tashkil etish tamoyillari	+	+	+
3.	Bolalarda refleksiv ko‘nikmalarni shakllantiruvchi o‘yin texnologiyalari		+	
4.	Emotsional barqaror muhitda refleksiv o‘yinlarni tashkil etish qoidalari		+	+
5.	Refleksiv mashg‘ulotlar loyihasini tuzish		+	
6.	Emotsional barqarorlik va shaxsiy identivlik shakllanishining refleksiv ko‘nikmalarga ta‘siri	+	+	+
7.	Tarbiyachilarning refleksiv o‘yinlarni tashkil etish bo‘yicha kasbiy kompetentligi		+	+
8.	Ota-onalar bilan hamkorlikda refleksiv muhit yaratish	+		
9.	Bolalarda refleksiv ko‘nikmalar shakllanishini diagnostika qilish usullari			+

Olingan ma'lumotlar umumiy ravishda bolalarda refleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonining samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ta'lim jarayonida joriy etilgan faol usullar, ayniqsa o'yinlar va interaktiv muhokamalar orqali bolalarning o'zlarini anglash, o'z fikrlarini ifodalash va boshqalar bilan munosabatlar o'rnatish qobiliyatlari yaxshi rivojlanadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari rivojlantiruvchi o‘yin muhitining maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko‘nikmalarni shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko‘rsatdi. Refleksiv ko‘nikmalar bolalarning o‘z faoliyatini anglash, baholash va takomillashtirishiga xizmat qiladi. O‘yin faoliyati esa ushbu jarayonning tabiiy va samarali shakli hisoblanadi. Shu bois maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi o‘yin muhitini yaratish, refleksiv metodlardan keng

foydalanish hamda pedagoglarning ushbu yo‘nalishdagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi Qonuni. – Toshkent, 2019.
2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. – Toshkent, 2022
3. Davydov V.V. Rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasi. – Moskva, 1996.
4. Mavlonova R., To‘rayeva O. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
5. Hasanboyeva O. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2020.